

MLB TL betűdoboz kifejlesztése Mechanic Letter Bending Technology with Laser

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés a
Felirat Reklám Műhely Kft.-nél
GINOP-2.1.7-15-2016-01098

Prototípust bemutató jegyzőkönyv
2018.04.30.

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FELIRAT Reklám Műhely Kft. bemutatkozása

A győri Felirat Reklám Műhely 1992. óta foglalkozik vizuális reklámeszközök, kültéri- és beltéri reklámhordozók készítésével. Fő tevékenységük: egyedi világítóreklámok tervezése, gyártása, szerelése és karbantartása, valamint nagy formátumú digitális nyomtatás. Emellett autódekorációk, óriásnyomatások, kiállítási állványok és installációk, cégportálok, információs táblarendszerek, projektátlak, termékkatalógusok, hirdetések és egyéb nyomdai anyagok tervezésével és kivitelezésével is foglalkozik a Kft.

Az egyéni vállalkozásként induló, majd 1977-ben Kft.-ként egyre hatékonyabban prosperáló kisvállalkozás megalapítója Varga Péter gépész-üzemtechnikként és ipari alpinistaként ma is a műszaki precizitás és a minőségi munka elkötelezett híve. Az évek során európai színvonalú technikai és műszaki háttérrel tudott felépíteni a vállalkozás. A saját gyártói háttérrel, a minőségi alapanyagoknak, a sokrétű szakmai tapasztalattal rendelkező tervezői és kivitelezői csapatnak, valamint a

folyamatos innovatív fejlődésnek köszönhetően magas minőségű szolgáltatásokkal, termékekkel tudja a Kft. kiszolgálni ügyfeleit: a közepes- és nagyvállalatokat, önkormányzatokat, intézményeket, bevásárlóközpontokat és multinacionális cégeket.

A Kft. mára a győri régió piacvezető reklámeszköz-gyártója, igényesen kivitelezett reklámeszközeik megtalálhatók Budapesten és az ország több nagyvárosában, de a cég rendelkezik németországi, osztrák és szlovák referenciákkal is. A cég referenciái és szakmai elismerései egyaránt tanúsítják, hogy a felépített szakmai és technikai háttér kiváló alap, melyre hosszú távon lehet építeni. A cél, hogy a folyamatos megújulás és innováció révén minden ügyfél számára minőségi szolgáltatást nyújtson a legkorszerűbb reklámeszközök tervezése és kivitelezése teljes spektrumában, megerősítse a régióban piacvezető pozícióját, és bővítse exporttevékenységét. Tevékenységének ellátásához korszerű, saját telephellyel, irodával, üzemcsarnokkal, modern számítógépekkel, gépjárművekkel, gépekkel és berendezésekkel, raktárral rendelkezik.

A Kft. által végzett munka szakmai jellegéből fakadóan nagyon fontos a minőségi munkavégzés, ezért a meghatározó tevékenységét ISO 9001:2000 szabvány követelményeinek megfelelően végzi. A kiállítások, szakvásárok és a külföldi boltlátogatások rengeteg ötletet, kombinációs lehetőséget mutatnak be, ami hasznos lehet az újdonságra nyitott tervezők, gyártók és megrendelők számára. Az adaptáció, megvalósítás és eredményesség azonban sok tényezőtől múlik. A hazai trade marketing szakemberek elsősorban a hagyományos POS-eszközökben gondolkodnak, a promóciós és permanens displayek terén például nagy igény van az innovációra, a folyamatos együttgondolkodásra, fejlesztésre. A Kft. szeretné megőrizni, s tovább erősíteni piaci pozícióját, és ehhez elengedhetetlen a folyamatos fejlődés.

A Kft. a piaci versenyben kiemelkedően teljesít, tevékenységi körében, hasonlóan széles szolgáltatási, és termékkörrel bíró versenytárs nincs a régióban. Ahhoz, hogy az ügyfélkör tovább bővüljön, fontos az innovatív fejlődés, a termék, és szolgáltatás újdonságok kialakítása. A cég célja rövidebb és hosszabb távon egyaránt a régiós piaci pozíció megerősítése, a fokozott országos jelenlét és az export piaci

árbevétel növelése.

A projekt során megvalósítandó fejlesztés bemutatása

A Felirat Reklám Műhely Kft. munkája során egyre nagyobb keresletet tapasztal a látványos, változatos és elegáns betűdobozos reklámokra. A nem egybefüggő felületi megoldások helyett alkalmazott áttört 3D vizuális elemek esetében a plasztikus betű alapmű. Az igényektől és igénybevételtől függően változatos technológiai megoldásokkal és felhasznált anyagokkal lehet elérni a kívánt hatást. Az önálló betűk, illetve alakzatok, logók rögzíthetők közvetlenül a felületre, vagy távtartók segítségével eltarthatók attól, egészen más benyomást keltve. Bizonyos méret és 3D-mélység felett a plasztikus betűknél alkalmazott technológia nem kivitelezhető, ezért gyakorlatilag palástartal, elő- és hátlappal ellátott dobozokat kell alkotni. A világító betűdobozok a világító dobozoknál exkluzívabban tükrözik a megjeleníteni kívánt tartalmat. Az egybefüggő felület helyett alkalmazott áttört megoldás adott esetben akár még a környezethez, épülethez is sokkal jobban illeszkedik. A gyakorlati megvalósítás azt jelenti, hogy a kívánt betűk, formák, alakzatok a 3D-megjelenés következtében doboz formát vesznek fel, így a megvilágítási megoldások széles tárházát teszi megvalósíthatóvá: neon vagy LED technológiával, direkt, vagy indirekt megvilágítással kombinálva.

Ennek a terméktípusnak a készítését hazánkban eddig csak kézzel végezték úgy, hogy a betűk alumínium hátulját NC géppel marták, majd a betű palástját egy hosszú és nagy odafigyelést igénylő folyamaton keresztül kézzel hajlították a megfelelő formára. Ezt követte az esetleges deformációk javítása és csiszolása. Végül, a betűdoboz plexi előlapja NC géppel került kivágásra, ami hő-pisztollyal megfelelőre formázott műanyag betűszegélyt kapott, és az így elkészült fedő elemet, mint egy fedelet ráhelyezték a meghajlított betűtestre. Az előállítás ezzel a hagyományos módszerrel lassú, kézi tevékenység eredménye, amely rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Jelenleg a térbeli betűk a legdrágább reklámfajtákhoz tartoznak a piacon.

A Felirat Reklám Műhely Kft. azt a célt tűzte ki, hogy jelen projekt keretében kifejleszt egy olyan eljárást, amellyel ez a lassú, kézi folyamat kiváltható, a fejlesztés végeredménye egy technológiailag fejlett, gépesített eljárás. A projekt eredményeként a folyamat nem csak rövidebb idő alatt, kevesebb anyagráfordítással érhető el, de kiküszöböli a kézi eljárással járó hibaszázalékot is. A prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia innovatív, modern, gyors és nagyon pontos lézeres eljárással kiegészített speciális folyamat, amely lehetővé teszi az egyszerű az alumínium, a vas, a réz, az acél, a horganyzott acél, laposacél, lágyacél és a rozsdamentes acél felhasználását valamint az anyagok kombinálását, valamint a hajlított élű profilok alkalmazását a betűdobozok készítése során.

A fejlesztés megvalósításához szükség van egy CNC betűpalást hajtogató gép, egy lézerhegesztő gép, valamint egy Epson SC-S80610 szélesformátumú nyomtatóberendezés beszerzésére. A fejlesztés megvalósításával hazánkban egyedülállóan számító technológia jön létre a betűdobozkészítés területén, amellyel hatalmas előrelépést tehet a Felirat Reklám Műhely Kft. a reklámpiacon. A technológia kialakításával a termelékenység 8-10-szeresére növelhető, a hagyományos kézi kialakításhoz képest. A rendkívül precíz lézerhegesztőgép az alap lemez és a betűpalást összeállításánál szükséges, ezáltal a technológiában töredékére csökken a hőbevitel, és az elkészült palástot deformáció-mentesen lehet összeilleszteni a betű alappal. Az elkészült betűtest így azonnal porfesthető, környezetbarát porfestési technikával. Lehetőség van gyári bevonatos anyagok használatára is, amely esetén még festésre sincs szükség. Az új technológiával kialakított betűpalást olyan pontos, hogy a megfelelő ráhagyásokkal a betű frontoldalára kerülő plexi előlap a megfelelő ráhagyásokkal azonnal beépíthetővé válik. A Kft. meggyőződése, hogy minőségi, magas műszaki színvonalú termékeket a megfelelő humán háttérrel kívül hosszútávon, csak hasonló kategóriába tartozó technikai- és technológiai megoldásokkal lehet biztonságosan előállítani.

Műszaki szakmai eredmény

MLB TL betűdoboz kifejlesztése - Mechanic Letter Bending Technology with Laser.

A projekt megvalósítása és a prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia innovatív, modern, gyors és nagyon pontos lézeres eljárással kiegészített speciális folyamat, amely lehetővé teszi az egyszerű az alumínium, a vas, a réz, az acél, a horganyzott acél, laposacél, lágyacél és a rozsdamentes acél felhasználását az anyagok kombinálását, valamint a hajlított élű profilok alkalmazását a betűdobozok készítése során.

A Kft. jelentős árbevétel növekedést érhet el a projekt fejlesztési eredményének köszönhetően, értékesítése mind a hazai, mind az exportpiacon megvalósul, s jelentős és tartós növekedést biztosít a Felirat Reklám Műhely Kft. számára.

A Felirat Reklám Műhely Kft. célja minőségi alapanyagokból, a fejlett technológia alkalmazásával minden igényt kielégítő, tökéletes reklámpari termék létrehozása. A kifejlesztésre kerülő új termék, technológia a nemzetközi piacokon is eladható, exportképes lesz. Az új technológia csökkenti az előállítási költségeket, és a megvalósítási időt, amely tovább erősíti versenyképességét. Az új termékek bevezetése jelentős árbevétel- és eredménynövekedést jelent. Világszínvonalú termék kerül kifejlesztésre, amely révén nő a Kft. szakmai elismertsége, javul az eredményessége és a piaci pozíciói. A kifejleszteni kívánt technológia szintjén, a műszaki tartalom miatt Magyarországon konkurenciával a Kft. nem számol. A fejlesztés segítségével jelentős mértékben nő a Kft. piaci potenciálja, a szakmai megítélése rendkívül pozitív irányba erősödik. A Kft. olyan új technológiát honosíthat meg Magyarországon, amely magas hozzáadott értékkel nagyobb profitabilitást eredményez, s gazdasági növekedést indukál.

A projekt megvalósítás tervezett lépései

A kutatás-fejlesztési tevékenység során a Kft. célja egy kísérleti prototípus megtervezése, majd legyártása, tesztelése, a tanulságok összegzése, elemzése, a szükséges korrekciók elvégzése, vizsgálatok és komplett műszaki dokumentáció készítése. A szükséges speciális szakismeretekkel rendelkezik a szakembergárda, megfelelő műszaki-technológiai háttérrel rendelkezik a Kft.

1. Előkészítés: Lefektetésre kerülnek a projekt alapjai, felmérésre kerülnek a megoldandó problémák, elvégzésre kerülnek a szükséges előkészítő vizsgálatok és elemzések, meghatározásra kerülnek a legfontosabb alapadatok, személyes részfeladatok, kompetenciák és felelőségek.

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

- 1.1 Az előkészítési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése
- 1.2 Személyes részfeladatok, kompetenciák, felelőségek és elvárások konkrét meghatározása
- 1.3 A fejlesztés szabványossági kereteinek meghatározása
- 1.4 A fejlesztéshez szükséges résztvevők, kiinduló adatok, megoldandó problémák és szükségletek meghatározása
- 1.5 A fejlesztési elképzelés alapjait ismertető előzetes műszaki leírás elkészítése

2. Meghatározásra kerülnek a reklámhordozó alapparaméterei, eljárások, módszerek, elvégzésre kerülnek a fizikai jellegű tervezési feladatok, gyártási dokumentáció, műhelyrajzok.

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

- 2.1 A tervezési feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése
- 2.2 Az alapparaméterek meghatározása
- 2.3 Az alkalmazandó módszerek, folyamatok, eljárások megtervezése, meghatározása.

3. A fejlesztés megvalósításához szükséges eszközök és anyagok beszerzése, a kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése.

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

- 3.1 Eszközbeszerzés
- 3.2 Anyagbeszerzés
- 3.3 A beszerzések koordinálása, irányítása, ellenőrzése
- 3.4 A kiválasztott és beszerzett elemek tesztelése.

4. A prototípus legyártása. Sor kerül a szükséges gyártási és összeállítási dokumentációk elkészítésére, majd beszerzésre kerülnek a kiválasztás és tesztelés után a prototípusok elkészítéséhez szükséges anyagok és alkatrészek.

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

- 4.1 Prototípus gyártása, gyártáskoordináció, irányítás, ellenőrzés
- 4.2 Mérési, tevékenység

5. Műszaki tesztelés, vizsgálat és a vizsgálati eredmények értékelése, a módosításokra koncentrált tesztek, vizsgálatok elvégzése.

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

- 5.1 A vizsgálatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése
- 5.2 A működési jellemzők tesztelése, vizsgálata
- 5.3 A tesztelési és vizsgálati eljárás során felmerülő problémák megoldása, a rendszer elemeinek, paramétereinek megfelelő módosítása, a prototípus tökéletesítése

6. Végleges műszaki dokumentációk, technológiai leírás elkészítése (tervek, számítások, rajzok)

stb.).

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

6.1 A dokumentációk elkészítésének koordinálása, irányítása, ellenőrzése

6.2 A végleges technológiai dokumentumok elkészítése

7. Marketing feladatok elvégzése – a feladat keretében szakvállalkozók készítik a projektre vonatkozó teljes körű piacfejlesztési tanulmányra épülő marketing tervet

A feladat az alábbi részfeladatok összessége:

7.1 Marketing feladatok koordinálása, irányítása, ellenőrzése

7.2 Piacfejlesztési tanulmány, marketing terv elkészítése

7.3 Honlap fejlesztés – idegen nyelvű (angol és német) változásokkal történő bővítés

7.4 Reklámkampány

A projektben résztvevők kijelölése

1. Projektvezető - Varga Péter - Gépész üzemmérnök - Felsőfokú végzettség (főiskola) - Ügyvezető, egyéb műszaki vezető. Gépész üzemmérnökként végzett 1981-ben, az akkor még Széchenyi István főiskolán (ma egyetem). Nagy szakmai-, és kutatás-fejlesztés-i tapasztalattal bíró elméleti és gyakorlati szakember, a Kft. szakmai vezetője.

2. Marketing felelős - Vargáné Lascsik Andrea - - Felsőfokú végzettség (főiskola) - Ügyvezető, Marketing és reklám menedzser. Több éves tapasztalattal bíró, a Kft. minden területén jártas szakember.

3. Fejlesztő2 - Jakab Levente

4. Fejlesztő3 - Sári András

5. Fejlesztő4 - Baranyai Ádám

6. Fejlesztő5 - Horváth László

7. Fejlesztő6 - Tankó Péter Pál

8. Fejlesztő7 - Varga Vera (Jakab Vera)

9. Fejlesztő8 - Fekete Livia

10. Fejlesztő9 - Mazalin Sándor Róbert

11. Fejlesztő10 - Major Zoltán

12. Fejlesztő11 – Sinkó Tamás

A tervezői és kivitelezői csapat számára a HP DesignJet 10000s oktatáson való részvétellel biztosítja a Kft. a szakmai fejlődést. A szakmai munkákat végző dolgozók gépkarbantartási dokumentációk szabályos kitöltése elnevezésű képzést teljesítettek. A kijelölt munkatársak az ATT CNC képzést abszolválták, valamint olyan speciális képzést is kaptak a kollégák, mint a 3M által gyártott autódékorációs és épületablak-fóliák elméleti és gyakorlati tanfolyama. A Kft. sikerei és a széles szakmai repertoárja mögött kreatív szakembergárda áll, akik innovációs területen is nagy tapasztalattal bírnak.

A projektvezető bemutatása

A projektvezető Varga Péter már több termék piacra viteli folyamatát menedzselte kutatás-fejlesztési projektek szakmai vezetőjeként. A 2010-ben LED-es világítóreklámok optimalizálása területén megvalósított saját K+F-projekt legfőbb újdonságtartalma az energia-, anyaghatékonyság, denzitás-mérés és a számítógépes vezérlés.

A kifejlesztett technológia beillesztésre került a Kft. termék, és szolgáltatás kínálatába, jelentős árbevétel realizálódott a fejlesztésből, a fejlesztés sikeresen zárult. A projekt zárásaként marketing és reklámkiadvány is készült, amelyet a projekthez csatolunk. A 2010-ben LED-es világítóreklámok optimalizálása területén megvalósított saját K+F-projektet követően 2014-ben egy – az ÚSZT keretében megvalósuló – innovációs ötletnél a Felirat Reklám Műhely Kft. volt a tervezői-kivitelezői partner.

A fejlesztésben egy napóra család kialakítása volt a cél, különböző méretben az asztaltól a többméteres kerti napóráig, úgy hogy a napórák a felhasználók által összeállíthatók legyenek. A projekt megvalósítása során kétféle nézőpontot kellett alkalmazni: a minőségileg igényes gyártási és a felhasználó orientált telepítési és használati szempontot. Ebben a munkában a FELIRAT Reklám Műhely Kft. kezdettől fogva fejlesztési partner, és egyedüli gyártó-fejlesztő háttér volt a Solarius Kft. partnereként. A fejlesztés eredménye kiállításra került a 2014. évi Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron, valamint helyi lapok is cikkeztek a fejlesztésről.

A Felirat Reklám Műhely Kft. publikációi elérhetőek webes felületen, szakmai lapban – SIGN magazinban valamint egy vendéglátó ipari szaklapban is volt egy-egy hosszabb cikk a Kft.-ről, ahol a legnagyobb budapesti konkurens cégek mellett kérték ki a Kft. véleményét a világító-reklámeszköz-gyártással kapcsolatosan. A Felirat Kft. kiállítóként vett részt a 2005. évi Győri Általános vásáron, ahol Különdíjban részesült. Ezt követően a kiállítóként szerepelt a Kreatív HUSK kiállításon 2011-ben és a Creative Expo 2014 kiállításon. Egyéb díjak, és elismerések: Kisalföldi Presztizs díj – Év kisvállalkozása 2005, MacTac díj autódékoráció kategóriában – 2006.

Fejlesztési és K+F projektek valamint más, egyedi termékgyártást igénylő feladatok műszaki megvalósításában is tapasztalt, megbízható partnereként lehet számítani a Felirat Reklám Műhely Kft csapatára. Az igényes egyedi reklámhordozók, világítóreklámok, valamint kisszériás termékek és hegesztett acélszerkezetek tervezésében és gyártásában nagy szakmai jártassággal rendelkező cég ügyvezetője, Varga Péter, aki 30 éve járműgyártó szakon végezett a mai győri Széchenyi Egyetem elődjében a győri Műszaki Főiskolán.

A Kft. tevékenysége nagyfokú kreativitást, széleskörű anyag-és gyártástechnológiai ismereteket igénylő egyedi termékgyártás, mely a különféle fémszerkezetek gyártásától, a digitális nyomtatásokon át a lézer-, és CNC megmunkálásokig terjed. Ezáltal be tud kapcsolódni például kutatás-fejlesztési projektekbe.

A projektvezető Varga Péter projektvezetőként részt vett a saját „Számítógép vezérlésű, programozott nagy teljesítményű, Led technológiás reklámhordozók kifejlesztése” című K+F projekt megvalósításában. Az adott termékre vonatkozó know-how-val a Kft. versenytársai nem rendelkeztek, ezért önállóan kellett a megfelelő paraméterekkel bíró berendezéseket (ledék darabszáma mérettartomány függvényében, a számítógépes vezérlés és a denzitás mérés együttes módja) és technológiákat kifejleszteni. 2014-ben egy – az ÚSZT keretében megvalósuló – innovációs ötletnél a Felirat Reklám Műhely Kft. volt a tervezői-kivitelezői partner. A fejlesztésben egy napóra család

kialakítása volt a cél, különböző méretben az asztalítól a többméteres kerti napóráig, úgy hogy a napórák a felhasználók által összeállíthatók legyenek. A projekt megvalósítása során kétféle nézőpontot kellett alkalmazni: a minőségileg igényes gyártási és a felhasználó orientált telepítési és használati szempontot. Ebben a munkában a FELIRAT Reklám Műhely Kft. kezdettől fogva fejlesztési partner, és egyedüli gyártó-fejlesztő háttér volt a Solarius Kft. partnereként. Az ötlet kibontása, tervvariánsok készítése, a tervek különböző anyagokkal, megmunkálási technológiákkal történő kivitelezése a Felirat Reklám Műhely Kft.-vel való együttműködésben valósult meg.

A Kft. az Audi gyárfejlesztéshez kapcsolódóan is több megbízást kapott az elmúlt időszakban – pl. az AUDI részére egyedi tervezésű, saját fejlesztésű és gyártású, belső használatú alkatrész-szállító kocsik teljes kivitelezése. A győri MOBILIS Kiállítási Központ (falsíkba süllyesztett, betűtestek homlokzati feliratban) és a győri Baross úti Látogatóközpont teljes belső és külső dekorációs munkáit (falsíkba süllyesztett, programozott LED reklámtábla) is a Kft.-re bízták, de nagyon sok cégnek, intézménynek készített már komplett tájékoztatótábla-rendszereket és számtalan pályázati projekt-táblát.

Az ÚJ üzletileg hasznosítható termék, szolgáltatás és a prototípus újdonságtartalma

A Felirat Reklám Műhely Kft. munkája során egyre nagyobb keresletet tapasztal a látványos, változatos és elegáns betűdobozos reklámokra. Bizonyos méret és 3D-mélység felett a plasztikus betűknél alkalmazott technológia nem kivitelezhető, ezért gyakorlatilag palásstal, elő- és hátlappal ellátott dobozokat kell alkotni.

Jelen projekt keretében a Kft. kifejleszt egy olyan eljárást, az eddigi lassú, kézi folyamat kiváltható, a fejlesztés végeredménye pedig egy technológiailag fejlett, gépesített eljárás. A projekt eredményeként a folyamat nem csak rövidebb idő alatt, kevesebb anyagráfordítással érhető el, de kiküszöböli a kézi eljárással járó hibaszázalékot is. (Nemcsak betűk, hanem motívumok, logók is készülhetnek ezzel az eljárással.) A Felirat Reklám Műhely Kft. célja minőségi alapanyagokból, a fejlett technológia alkalmazásával minden igényt kielégítő, tökéletes reklámapari termék létrehozása. A kifejlesztésre kerülő új termék, technológia a nemzetközi piacokon is eladható, exportképes lesz. Az új technológia csökkenti az előállítási költségeket, és a megvalósítási időt, amely tovább erősíti versenyképességét. Az új termékek bevezetése jelentős árbevétel- és eredménynövekedést jelent. Világszínvonalú termék kerül kifejlesztésre, amely révén nő a Kft. szakmai elismertsége, javul az eredményessége és a piaci pozíciói. A kifejlesztési kívánt technológia szintjén, a műszaki tartalom miatt Magyarországon konkurenciával a Kft. nem számol.

A betűdobozok készítését hazánkban eddig csak kézzel végezték úgy, hogy a betűk alumínium hátulját NC géppel marták, majd a betű palástját egy hosszú és nagy odafigyelést igénylő folyamaton keresztül kézzel hajlították a megfelelő formára. Ezt követte az esetleges deformációk javítása és csiszolása. Végül, a betűdoboz plexi előlapja NC géppel került kivágásra, ami hő-pisztollyal megfelelőre formázott műanyag betűszegélyt kapott, és az így elkészült fedő elemet, mint egy fedelet ráhelyezték a meghajlított betűtestre. Az előállítás ezzel a hagyományos módszerrel lassú, kézi tevékenység eredménye, amely rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Jelenleg a térbeli betűk a legdrágább reklámfajtákhoz tartoznak a piacon.

A Felirat Reklám Műhely Kft. azt a célt tűzte ki, hogy jelen projekt keretében kifejleszt egy olyan eljárást, amellyel ez a lassú, kézi folyamat kiváltható, a fejlesztés végeredménye egy technológiailag fejlett, gépesített eljárás. A projekt eredményeként a folyamat nem csak rövidebb idő alatt, kevesebb anyagráfordítással érhető el, de kiküszöböli a kézi eljárással járó hibaszázalékot is. A prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia innovatív, modern, gyors és nagyon pontos lézeres eljárással kiegészített speciális folyamat, amely lehetővé teszi az egyszerű az alumínium, a vas, a réz,

az acél, a horganyzott acél, laposacél, lágyacél és a rozsdamentes acél felhasználását valamint az anyagok kombinálását, valamint a hajlított élű profilok alkalmazását a betűdobozok készítése során.

A prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia kiváltja a korábbi kézi gyártási folyamatot, kiküszöbölve annak hibáit, új megoldásokat kínálva a betűdoboz gyártásban. Az új termék kifejlesztése elősegíti a Kft. szakmai ismereteinek bővítését; magasabb műszaki színvonalú termék kerül kifejlesztésre, amely révén nő a cég szakmai elismertsége; a know-howja nem megvásárolható, így önálló fejlesztést igényel; a kifejlesztendő termék nélkül hátrányba kerülhet a Kft. a versenytársakkal szemben.

A megvalósítási helyszín bemutatása

A Felirat Reklám Műhely Kft. tevékenységének ellátásához korszerű, saját telephellyel, irodával, üzemcsarnokkal, modern számítógépekkel, gépjárművekkel, gépekkel, berendezésekkel és raktárral rendelkezik.

Az évek során európai színvonalú technikai és műszaki háttérrel tudott felépíteni. Köztük megtalálható számítógép vezérlésű 3000x1500mm-es megmunkáló felületű 3D-s CNC marógép, 6000x2000mm-es lapszabáscsészgép, valamint lézervágó, habvágó, plakátnyomatók, melyek közül az egyik 2500mm-es nagy formátumú ipari nyomtatógép. Műanyaglemezmegmunkáláshoz és lakatosipari munkákhoz szükséges teljes géppark rendelkezésére áll. A projekt megvalósításának helyszíne is a 9025 Győr, Kunszigeti út 19. szám alatti telephely, amely mind technikai, mind infrastrukturális szempontból ideális a prototípus kifejlesztéséhez, a kutatás-fejlesztés megvalósításához.

A projekt eredményeit publikációk, szakmai cikkek, videoanyagok, riportok formájában, helyi lapoknak adott interjúk formájában kívánjuk terjeszteni.

1.4 A betűdoboz gyártásról röviden

A Felirat Reklám Műhely Kft. munkája során egyre nagyobb keresletet tapasztal a látványos, változatos és elegáns betűdobozos reklámokra. Bizonyos méret és 3D-mélység felett a plasztikus betűknél alkalmazott technológia nem kivitelezhető, ezért gyakorlatilag paláستtal, elő- és hátlappal ellátott dobozokat kell alkotni.

Jelen projekt keretében a Kft. kifejlesztett egy olyan eljárást, az eddigi lassú, kézi folyamat kiváltható, a fejlesztés végeredménye pedig egy technológiailag fejlett, gépesített eljárás. A projekt eredményeként a folyamat nem csak rövidebb idő alatt, kevesebb anyagráfördítással érhető el, de kiküszöböli a kézi eljárással járó hibaszázalékot is. (Nemcsak betűk, hanem motívumok, logók is készülhetnek ezzel az eljárással.) A Felirat Reklám Műhely Kft. célja minőségi alapanyagokból, a fejlett technológia alkalmazásával minden igényt kielégítő, tökéletes reklámpari termék létrehozása. A kifejlesztésre kerülő új termék, technológia a nemzetközi piacokon is eladható, exportképes lesz. Az új technológia csökkenti az előállítási költségeket, és a megvalósítási időt, amely tovább erősíti versenyképességét. Az új termékek bevezetése jelentős árbevétel- és eredménynövekedést jelent. Világszínvonalú termék kerül kifejlesztésre, amely révén nő a Kft. szakmai elismertsége, javul az eredményessége és a piaci pozíciói. A kifejlesztési kívánt technológia szintjén, a műszaki tartalom miatt Magyarországon konkurenciával a Kft. nem számol.

A betűdobozok készítését hazánkban eddig csak kézzel végezték úgy, hogy a betűk alumínium hátulját NC géppel marták, majd a betű palástját egy hosszú és nagy odafigyelést igénylő folyamaton keresztül kézzel hajlították a megfelelő formára. Ezt követte az esetleges deformációk javítása és csiszolása. Végül, a betűdoboz plexi előlapja NC géppel került kivágásra, ami hő-pisztollyal megfelelőre formázott műanyag betűszegélyt kapott, és az így elkészült fedő elemet, mint egy fedelet ráhelyezték a meghajlított betűtestre. Az előállítás ezzel a hagyományos módszerrel lassú, kézi tevékenység eredménye, amely rengeteg hibalehetőséget rejt magában. Jelenleg a térébéli betűk a legdrágább reklámfajtákhoz tartoznak a piacon.

1. KÉP LAKATOS ÁLTAL KÉZZEL GYÁRTOTT BETŰDOBOZ

A Felirat Reklám Műhely Kft. azt a célt tűzte ki, hogy jelen projekt keretében kifejlesztett egy olyan eljárást, amellyel ez a lassú, kézi folyamat kiváltható, a fejlesztés végeredménye egy technológiailag

fejlett, gépesített eljárás. A projekt eredményeként a folyamat nem csak rövidebb idő alatt, kevesebb anyagráfordítással érhető el, de kiküszöböli a kézi eljárással járó hibaszázalékot is. A prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia innovatív, modern, gyors és nagyon pontos lézeres eljárással kiegészített speciális folyamat, amely lehetővé teszi az egyszerű az alumínium, a vas, a réz, az acél, a horganyzott acél, laposacél, lágyacél és a rozsdamentes acél felhasználását, valamint az anyagok kombinálását, a hajlított élű profilok alkalmazását a betűdobozok készítése során.

A prototípus gyártás során kialakításra kerülő új technológia kiváltja a korábbi kézi gyártási folyamatot, kiküszöbölve annak hibáit, új megoldásokat kínálva a betűdoboz gyártásban. Az új termék kifejlesztése elősegíti a Kft. szakmai ismereteinek bővítését; magasabb műszaki színvonalú termék kerül kifejlesztésre, amely révén nő a cég szakmai elismertsége; a know-howja nem megvásárolható, így önálló fejlesztést igényel; a kifejlesztendő termék nélkül hátrányba kerülhet a Kft. a versenytársakkal szemben.

1.4.1 A betűdobozok rendszerezése

A betűdobozok gyártásakor hatalmas lehetőséget és kihívást jelent a felhasználható anyagok terjedelmes tárháza. Az anyagok kiválasztása és a kivitelezés mindig a megrendelő igényeinek megfelelően történik. A Felirat Kft. nagyfokú rugalmasságot biztosít a tervezés során, legyen szó a design-ról, színekről, kivitelezési-, világítási megoldásokról. A feliratokat meghatározza a helyszín, az intézmény jellege, a megrendelők stílusa és anyagi kerete. Ez alapján csoportosíthatjuk a 3D betűs feliratokat:

1. Helyszín alapján:
 - a. kültér
 - b. beltér
2. Világítás alapján:
 - a. nem világító
 - b. világító
 - i. direkt (előre világító)
 - ii. indirekt (hátra világító)
 - iii. kombinált (előre és hátra is világító)
 - iv. plexi palástú (nem tárgy a fejlesztésnek, már kidolgozott technológia)
3. Felhasznált anyag (palást) alapján:
 - a. alumínium, különböző színben
 - b. réz
 - c. rozsdamentes acél
 - d. plexi (nem tárgy a fejlesztésnek, már kidolgozott technológia)

A cég- és intézményfeliratok leggyakrabban kültéren, az épületek homlokzatán kapnak helyet, segítve a tájékozódást, valamint esztétikailag is kiemelve a szervezetet a környezetéből. Ebben az esetben plusz előnyt jelent a világító reklámok használata, mellyel sötétben is jól észrevehető az épület. Kültéren érdemes nagyobb méretű betűdobozokat használni, mely által a felirat távolról is jól látható és

olvasható, emellett kiemelten fontos az időtálló anyagok használata, hogy a látvány ne csak megnyerő, hanem tartós is legyen.

1. KÉP: INDIREKT VILÁGÍTÁSÚ BETŰDOBOZ

2. KÉP: DIREKT VILÁGÍTÁSÚ BETŰDOBOZ

Beltéren a méret helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kap az esztétikus anyag használat. Az elegáns színek és anyag fajták mellett fontosak a jól eldolgozott élek és különleges felületek. Itt is használhatók nagy feliratok, viszont sokkal gyakrabban találkozhatunk kisebb, helytakarékosabb megoldásokkal.

A világítás tekintetében megkülönböztethetünk világító és nem világító betűdobozos feliratokat. A nem világító 3D betűket leggyakrabban beltéren használják, de épület homlokzaton is alkalmazhatóak, ha nem lényeges, hogy este, sötétben is látható legyen a felirat. Ebben az esetben a 3D betűk mintegy „fordítva” készülnek, a palásthoz hozzá hegesztik vagy ragasztják az előlapot és a betű belsejébe távtartó menetes szárak kerülnek, amivel a betűket a homlokzatra, vagy az alapdobozra rögzíthetők.

A különböző betűdobozok gyártásakor a méret nagyban meghatározza a felhasznált anyagokat, melyeket hosszú kísérletezés után választottak ki a Kft. munkatársai. A következőkben a felhasznált anyagok tulajdonságai szerepelnek, megvizsgálva az alkalmazási lehetőségeiket.

1.5 A fejlesztési elképzelés alapjait ismertető előzetes műszaki leírás

Hiába voltak számítógép vezérelt eszközeink, a betűgyártás során a betűk hátoldali és frontoldali méretpontos megmunkálásával készült alkatrészek nem voltak kompatibilisek a lakatos által kézi technológiával előállított betűpalást alkatrészekkel. A kézi megmunkálás okozta problémák a következők voltak: állandó palásthossz hibák, utólagos darabok behegesztése, a hátfal és a palást állandó szöghibával készült, a hátfal és a palást hegesztésénél állandó problémát jelentett a vetemedés és a hegesztési varratok okozta felületi beszívódások javítása.

Mivel a frontlap és a hátlap CNC megmunkálással készült, régóta szükségesnek éreztük, hogy egy olyan technológia bevezetését, amelyek a fent említett állandó problémákat kiküszöbölik.

Ennek a problémának a megoldására adtuk be a pályázatunkat és kezdtük meg a technológiák felkutatását és a megmunkálási folyamatok kidolgozását.

3. KÉP: 25CM MAGAS BETŰ ÖSSZETÉTELE. ELŐL ANYAGÁBAN SZÍNEZETT, ÖNTÖTT 3MM VASTAG KÉK PLEXI, ARRÁ EGY 3MM ÖNTÖTT OPÁL PLEXI ACRIFIX 192-VEL ÖSSZERAGASZTVA. AZ OPÁL PLEXI OLDALÁRA 60MM MAGAS SZÁLCSISZOLT ALUMÍNÍUM PALÁST CONTACT RAGASZTÓVAL RÖGZÍTVE, MAJD LOCTITE 3430 KÉT KOMPONENSŰ EPOXIVAL VÉGLEGESRE RAGASZTVA.

Az új technológiával a betűgyártás folyamataként az ügyfél igényét felmérjük, kész látványtervet kapunk a megrendelőtől, vagy mi készítjük el azt. A látványterv elfogadása után az ügyfél kap egy technikai leírást, magunknak pedig elkészítjük a gyártás technológiai leírást. Ezután kiválasztjuk az anyagokat, kiszámoljuk a szükséges mennyiségeket, melyet a műszaki szerkesztés követ a látványtervből kiindulva; betű kontúrok, betűk rögzítési pontjai, betűk villamos betáp furata, betűtartó vázszerkezet megrajzolása. A vázszerkezet rajzát elküldjük a lakatosnak, ha kompozit lemez alapra szereljük, megtervezzük a kompozit lemez marási- és furatozási programját. A betűgyártáshoz a lézergépre meg kell rajzolni a plexi előlap kivágását (lézer vágógép), a betű hátlap kivágásához a mechanikus CNC gépre megírásra kerül a program. Az anyag függvényében a CNC élhajlító géphez meg kell írni a programot. Meg kell tervezni a világítás kialakítását, meghatározni a szükséges

teljesítményt, kiválasztani a megfelelő trafót, meghatározni a fénytjeljesítményt. Színes előlaphoz színes ledeket szoktunk használni, fehér előlaphoz pedig hideg fehérét. Az alkatrészek legyártása után, ha vázszerkezet készül, azt a homlokzat színére festjük (általában), a betűhátfalaknál a lépcsős műanyag hátfal lemez élét a palást színéhez hasonló színűre festjük. Ezt követi a betűk összeszerelése, a palást és az előlap összeragasztása, szükség esetén a kétréteg plexi összeragasztása. Közben a hátfalra rászereljük a led modulokat, majd a kimart, ledezett hátfalakat rászereljük a vázszerkezetre, vagy a kompozit lemez alapdobozra, összekötjük a kifeszültségű kábeleket. Az előkészített betű előlapot rácsavarozzuk a hátlapra.

A betűk elhelyezésére további fejlesztéseket javasoltunk ügyfeleinknek, például CNC mart élhajlított, koordinátában fúrt, kompozit lemez előlapot, a homlokzathoz viszonyítva (betű mögötti alap felület kialakítást). Mert a világító betűsor elhelyezésekor nem mindig van lehetőség vázszerkezetre szerelt betűk gyártására, vagy a betűk közvetlenül falra szerelésekor a betűk villamos ellátásához szükséges kábelezés előzetes bevésésére. Ebben a kompozit lemez alapdobozban elvezetjük a kábelezést, és a kompozit előlapra szereljük fel direktben a betűket (nagyságrenddel kevesebb furatot kell a homlokzatba készíteni.) Igény esetén az ügyfelek nagy örömeire ezt az alap dobozt a homlokzat színére tudjuk kialakítani az új digitális nyomtatónkkal. Gyakorlatilag alig látszik különbség az alaptábla felülete és a homlokzat között. (A homlokzat előfotózása után digitális nyomtatásra kerül, majd UV védő laminátummal ellátva felkasírozzuk az előre mart kompozit lemez alapdobozra.

1.5.1 Betűdobozok és az Epson SC-S80610 eco-solvent nyomtató

A betűdobozok előlapját vagy palástját igény esetén nagy tartósságú és rendkívül jó felbontású nyomtatásokkal is dekorálhatjuk. Ezért is volt szükség a rendkívül modern, és precíz eco-solvens nyomtatóra, mellyel bármilyen elképzelést meg tudunk valósítani. A cégnevek mellett lehetőség van a céglogók „betűdoboz-szerű” kivitelezésére is, mely a nyomtatott fólia által 100%-ban tud illeszkedni a cég logójának színeire. A nyomtató kiemelkedő előnyei a következők:

Pontosság

Páratlan pontosságú nyomtatás a kifinomult, kategóriaelső nyomathordozó-kezelési rendszernek köszönhetően. Mindez fejlett automatikus feszítésvezérlővel (AD-ATC), nagy átmérőjű adagoló görgőkkel és antisztatikus, rugalmas nyomógörgőkkel párosul az optimális nyomathordozó továbbítás és a pontosság érdekében.

Minőség

A legújabb dupla Epson PrecisionCore TFP nyomtatófej-technológiát alkalmazó SCS80610 kiemelkedő minőségű, kiváló színű és tisztaságú nyomatokat hoz létre. Az új összetételű, piros tintával ellátott Epson UltraChrome GS3 segítségével a felhasználók nagyon pontos színreprodukciót érhetnek el. A kiváló minőségű „Precision Dot” módnak köszönhetően a különböző nyomathordozókon még jobb minőségű eredmény érhető el.

Hatékonyság

Az automatikus nyomtatófej-karbantartás és a tintaködgyűjtő rendszer biztosítja a folyamatos nyomtatást és a maximális üzemidőt.

Szerviz és támogatás

Az Epson a kétéves alapgaranciával arra az esetre is felkészült, ha probléma lépne fel.

4. KÉP: BETŰPALÁST HAJLÍTÓ GÉP ÉS A NYOMTATÓ KÖZÖS MUNKÁJA

2.3 A betűdobozok gyártási módszereinek, folyamatainak, eljárásoknak megtervezése, meghatározása

A kutatásfejlesztés során elvégzett számos teszt és gyakorlat alapján a betűdobozokat gyártási szempontból három csoportba osztottuk méret szerint. Ez alapján sikerült meghatározni a méreteknek megfelelő elő- és hátlapot, palástot valamint a felhasznált ledeket és ragasztási vagy hegesztési technikát. Ez nagyban megkönnyíti a későbbiekben a technológia megválasztását és az ajánlat készítést is.

2.3.1 8-30 cm betűmagasságig

Hátlap (alap)	10 mm vastag habos PVC lépcsősen marva, ledek erre szerelve
Hátlap (alap) indirekt világítás esetén	Indirekt világítású doboz esetén a 10mm habos PVC helyett 5mm víztiszta vagy opál plexi kerül alapnak, az előlap pedig lehet alumínium, vagy alumínium kompozit lemez, mivel hátrafele kell, hogy világítson. A belső fehér szín itt is fontos, a jó fényvisszaverő képesség növelése érdekében.
Betűpalást	40-80mm szélességű, gyári színezésű (ALB), vagy natúr (műhelyben festett) szalag. Betűpalást belül fehérre (jobb fényvisszaverés), kívül a megrendelő által kért színre festve.
Frontoldal (előlap)	Anyagában színezett plexi lemez két rétegben, a belső opál, a külső a megrendelő által kiválasztott színben. A két plexi Acrifix 192-es ragasztóval ragasztva.
Palást és frontoldal rögzítése	Ragasztással rögzítve. A plexi frontoldal és alumínium palást esetében először ALB contact ragasztóval rögzítjük, majd száradás után Loctite 3430-as, kétkomponensű epoxi ragasztóval végleges ragasztást végzünk.
Palást és frontoldal rögzítése indirekt világítás esetén	Indirekt világítású doboz esetében szintén ragasztást végzünk, de Sikaflex 552AT ragasztót használunk, (ez nem áttetsző ragasztó, viszont rugalmas, lehetővé teszi a betű frontoldalának diletálását).
Betűtest és hátlap rögzítése	A betűtestet és a hátfalat csavarral rögzítjük egymáshoz (ez oldható kötést biztosít esetleges led csere esetében).
Kóracél betűk esetén	Lézerrel kivágott 1-2 mm vastag szálcsiszolt vagy polírozott kór lemezből vágjuk ki a frontoldalt. A betűk palástja szintén szálcsiszolt vagy polírozott, hasított kór szalag. A két részt az új YAG lézerhegesztő gép segítségével rögzítjük.

30-80 cm-es betűmagasságig

Hátlap (alap)	2 mm vastag alumínium lemez, CNC-vel marva
Betűpalást	80-180 mm széles betűpalást 1 mm vastag hasított alumínium lemezből (Májer Kft.)
Frontoldal (előlap)	A frontoldal CNC-vel mart plexi lemezből készül, melyet műanyag betűszegéllyel látunk el (Nyomdaker). A betűszegély Acrifix 117-es ragasztóval kerül rögzítése a plexire.
Palást és hátlap rögzítése	A betűdoboz alapját és a palástot ideiglenesen maszkolószalag segítségével rögzítjük, majd az így kialakult betűtestet Sikaflex 552AT ragasztórendszer segítségével rögzítjük véglegesen. Száradás után (24-48 óra) csiszoljuk, majd festjük a felületet. Belül fehérre, kívül a megrendelő által kért színre.
Betűtest és hátlap rögzítése	A betűtestet és a hátfalat csavarral rögzítjük egymáshoz (ez oldható kötést biztosít esetleges led csere esetében).

2.3.3 80 cm-nél nagyobb betűmagasság esetében

Hátlap (alap)	2 mm vastag alumínium lemez, CNC-vel marva. Ekkora méretnél a betű belső hegesztett alumínium vázat kap.
Betűpalást	80-180 mm széles betűpalást 2 mm vastag hasított alumínium lemezből (Májer Kft.)
Frontoldal (előlap)	A frontoldal CNC-vel mart plexi lemezből készül, melyet műanyag betűszegéllyel látunk el (Nyomdaker). A betűszegély Acrifix 117-es ragasztóval kerül rögzítése a plexire. Extrémebb esetekben (több méteres magasság) üvegszál erősítésű, átvilágítható ponyva kerül a frontoldalra, mely speciális profil tesz szükségessé.
Palást és hátlap rögzítése	A betűdoboz alapját és a palástot védőgáz hegesztéssel rögzítjük egymáshoz. Belülről festhető szilikonnal töltjük ki a réseket, száradás után csiszoljuk, majd festjük a felületet. Belül fehérre, kívül a megrendelő által kért színre.
Palást és frontoldal rögzítése	A betűtestet és az előlapot csavarral rögzítjük egymáshoz (ez oldható kötést biztosít esetleges led csere esetében).

5. KÉP: BETŰDOBOZ Gyártás néhány lépése

3.1 A gépek alapparamétereinek meghatározása

3.1.1. Automatikus betűpalást hajlító gép

Megnevezés	Paraméter
Energia ellátás	AC220V
Teljesítmény	5.0KW
Sűrített levegő	0.4-0.6mpa
Tengely mennyiség	7 db
Minimum görbe rádiusz	R20 mm alumínium profilnál, R7 mm síkfelületű anyagnál
Minimum távolság a belső és külső szögek között	15 mm alumínium profiloknál, 4 mm síkfelületű anyagoknál
Kezdeti hajlító távolság	10 mm alumínium profiloknál, 4 mm síkfelületű anyagoknál
Felhasználható anyagok	Rozsdamentes acél, acél és síkfelületű anyagok és alumínium profilok
Anyag vastagság	Rozsdamentes acél – 0.6-1.0 mm, alumínium – maximum 2.0 mm
Használható palást magasság	25-180 mm
Anyag adagolási mód	Felváltott adagolás
Szervomotor mennyiség	4 db
Léptető motor mennyiség	3 db
Gép súlya	900 kg

6. KÉP: BETŰPALÁST HAJLÍTÓ GÉP 120MM SZÉLES PALÁST HAJLÍTÁS KÖZBEN

3.1.2 Lézerhegesztő gép

Működési anyag: φ * 145 mm, Nd³⁺ : YAG

Hullámhossz: 1064 um

Pulzáló xenon lámpa: φ 8*270

Pulzálási frekvencia: 0-20 ms, fokozatonként állítható

Maximum egy pulzus energia: 100 joule

Besorolt lézer erő: 400 W

Megnevezés	Paraméter
Model	CY-W400HZ
Lézer működési anyag:	Nd ³⁺ : YAG kristály és kerámia rezonancia üreg
Maximum egy pulzus energia:	100 J
Maximum áram felhasználás:	12KW+2KW
Lézer hullámhossz:	1064nm
Fókusz átmérő:	φ 0.10-3.0mm állítható
Névleges kimeneti erő:	400W
Minimum olvadási rés:	0.3 mm
Pulzálási frekvencia:	0.5ms-15ms állítható
Pulzálási mélység:	≤3 mm
Pulzálási gyakoriság:	1-50HZ állítható
Megfigyelési rendszer:	CCD
Gép súlya:	352 kg

Hegesztett pont mérete: Átmérő: 0.1-3 mm, állítható

Optikai rendszer: Bővítési arány: 4-szeres, lencsék fókuszhossza: 150mm

Hűtési rendszer: A berendezés víz hűtéses rendszert használ, melyben mágneses pumpa mozgatja az áramló vizet, hogy lehűtse a lézer kristályokat és a lámpát, túlmelegedési és túlfolyási védelemmel. Az ioncserélt víz mely 0.5MΩ-cm ellenállási aránnyal bír, használható a keringetésre, 15 l minden alkalommal. Az áramló hőt a hűtő berendezés vezeti le, mely végül a külső légkörbe kerül a ventilátor által.

Áramellátás: 3 fázis 380V ±10%, víz hűtő: 1 fázis 220V±10%, 50HZ

Működési környezet és folyamatos működési idő: A működési környezetnek tisztának,

olajköd és pormentesnek kell lennie, rezgéstől távol, 5°C-32°C között, páratartalom: ±90%. Folyamatos működési idő maximum 16 óra.

7. KÉP: LÉZER HEGESZTŐGÉP

3.1.3 Epson SC-S80610 eco-solvent nyomtató

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tintatechnológia Ultrachrome® GSX

NYOMTATÁS

Színek Fekete, Szürke, Cián, Világoscián, Sárga, Bíbor, Világosbíbor, Narancs

Fúvóka konfiguráció 360 fúvóka fekete, 360 Fúvókák száma színenként

Legkisebb cseppméret 4,2 pl

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Nyomtatási margók 1. mód: 5 mm (felül), 3 mm (jobb), 5 mm (alsó), 3 mm (bal)

(tekerccspapír)

Használható papírvastagság 0,1 mm - 1.000 mm

Papírformátumok 64 " (162,6 cm)

Kétoldalas Nem

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás 800 Watt, 580 Watt (gazdaságos), 12 Watt (készenléti üzemmódban)

Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Termék méretei 2.620 x 1.090 x 1.311 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly 279 kg

Zajszint Működés közben: 59 dB (A) - készenléti üzemmódban: 7,4 dB (A)

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Memória Nyomtató: 512 MB, Hálózat: 128 MB

EGYÉB

Kompatibilis operációs rendszer Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP,

Windows XP x64

Csatlakozók Mini B típusú USB 2.0, A típusú USB 2.0, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)

NYOMTATÁS

Nyomtatási felbontás 1.440 x 1.440 dpi

EGYÉB

Garancia 24 hónap Helyszíni szerviz

8. KÉP: EPSON NYOMTATÓ

3.2 Anyagbeszerzés - A felhasznált anyagok és tulajdonságaik

3.2.1 A betűk palástja

A korábban kézzel gyártott betűdobozok kulcsfontosságú része a betűk palástja, melyet egy hosszú és nagy odafigyelést igénylő folyamaton keresztül általában 1 mm vastag alumínium lemezből kézzel hajlítottak a megfelelő formára. Mára ennél sokkal több lehetőség áll rendelkezésre, a betűpalást hajlító gép segítségével pedig könnyebb és gyorsabb a formázás;

Sima alumínium szalag FLT (Flat Tape)

A sima alumínium FLT (flat tape) szalag egyedi és elegáns külsőt biztosít a meghajlított betűnek, meglehetősen olcsó költség mellett. A FLT szalagokat nagyon egyszerű hajlítani, mind betűhajlító géppel és kézzel.

A sima alumínium szalagból hajlítva 4-180 cm-es betűmagasság kivitelezhető.

A sima alumínium szalagból különböző színek is elérhetőek; fehér, fekete, kék, sötétkék, szálcsiszolt ezüst, piros, tükör ezüst, szálcsiszolt arany, sima ezüst, stb.

0,6 mm anyag vastagság mellett: 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 105 mm, 120 mm széles szalagok használhatók.

9. KÉP: SIMA ALUMÍNIUM SZALAG

Rozsdamentes acél szalag (FLT Stainless Steel)

A rozsdamentes acélból készült betűk az egyik legexkluzívabb 3D-s betű fajták. Kiválóan ellenállnak a környezeti behatásoknak és rendkívül attraktívak. Ebből az anyagból 5 cm-től akár kb. 200 cm-es magasságú betűk is előállíthatók. Elérhetőek szálcsiszolt és tükörezüst színben.

0,6 mm anyag vastagság mellett: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm széles szalagok használhatók.

2. KÉP ROZSDAMENTES ACÉL SZALAG

Háromszög profilos szalag (TGP Trigonal Profile)

A háromszög profilos szalagokat gyakran használják 3D betűkhöz. Ez a fajta szalag kivételesen jól bírják a mechanikai behatásokat. 0,9 mm vastagságával az egyik legvastagabb használt anyag. Porfesthető. A háromszög profilos szalaggal 15 cm-től 200 cm-es betűmagasság érhető el.

0,9 mm anyagvastagság mellett: 60 mm, 80 mm, 85 mm széles szalagok használhatók.

3. KÉP: HÁROMSZÖG PROFILOS SZALAG

„L” profil (RCP Rectangle Profile)

Az „L” profil felhasználása érdekes és egyedülálló 3D betűket eredményez. Hasonlóan a háromszög profilhoz 0,9 mm vastag, így jól ellenáll a mechanikai behatásoknak.

Az „L” profilos szalaggal 15 cm-től 200 cm-es betűmagasság érhető el.

0,9 mm anyagvastagság mellett: 60 mm, 83 mm palást szélesség milyen vastagot használtunk?

10. KÉP: "L" PROFIL

1 mm vastag hasított alumínium szalag

Rendkívül erős, 1 mm vastagságú sima alumínium szalag kimondottan nagyobb 3D-s betűknél használható, átlagosan 80 cm-től 250 cm magasságig. Anyagminősége Al99,5 (EN AW 1050A), keménysége: H24 (félkemény).

1 mm-es anyagvastagság mellett elérhető 50 mm, 80 mm, 120 mm szélességben.

Natúr alumínium színben elérhető.

11. KÉP: KÜLÖNBÖZŐ SZÉLESSÉGŰ, HASÍTOTT 1MM VASTAG ALUMÍNIUM SZALAGOK (50MM, 80MM, 120MM)

Sima réz szalag

Hidegen hengerelt, polírozás nélküli réz szalag ideális rendkívül elegáns, látványos betűdobozok készítéséhez. Általában kisebb, exkluzív 3D betűkhöz használható, meglehetősen drága anyag. Anyagminősége CuZn37, keménysége: R350.

0,6 mm-es anyagvastagság mellett elérhető 30 mm szélességben.

12. KÉP: SIMA RÉZ SZALAG

3.2.2 A betűk hátlapja

Az új betűpalást hajlító gép csak a betűk és ikonok palástjait hajlítja-formálja megfelelőre, a doboz-hatás eléréséhez ezeket egy alapra kell rögzíteni, majd a dizájntól függően előlappal ellátni. A korábbi technológia során nagyrészt 2 mm vastag, CNC-vel formára mart alumínium lemezt használtunk, amit ponthegeesztett sarokvarrattal rögzített a lakatos kolléga a palásthoz. A jelenlegi technológia lehetővé teszi a 1,5-2 mm vastag alumínium lemez mellett a 10 mm vastag lépcsősre mart habos PVC használatát is, valamint az indirekt megvilágítású betűdobozok esetén a 3-4 mm vastag, opálósított víztiszta plexi használatát a megfelelő fényhatás kiváltása érdekében.

1,5-2 mm vastag alumínium lemez

Rendkívül gyakran használt anyag a betűdobozok hátlapjainál, mert az alumínium számos pozitív tulajdonsággal bír, például: nem rozsdásodik, sokféle felületi kezelés lehetséges kis költségráfordítással pl. festés, eloxálás. Nagyon jó megmunkálási tulajdonságokkal bír: pl. hajlítás, peremezés, hegesztés, lekerekítés, lyukasztás, az acéllal összehasonlítva kb. 65 %-al könnyebb, jó hővezető tulajdonsággal rendelkezik, jól forgácsolható, a hulladék pénzt jelent, újrahasznosítható.

1 méter feletti betűmagasság esetén általában belső hegesztett alumínium merevítő vázszerkezettel látjuk el a betűdobozokat, mely kívülről nem látható, viszont kivételes tartást biztosít a betűknek és ábráknak.

13. KÉP: ALUMÍNIUM HÁT LAP

Habosított PVC:

A termékek súlyának csökkentése a vevők kívánságlistáján mindig előkelő helyen szerepel. Nem csupán a könnyebb kezelhetőség, az egyszerűbb alkalmazás, hanem az alacsonyabb szállítási költségek miatt is gyakori ez az igény. Ezt a célt a műanyagipar már évek óta igyekszik megvalósítani, ezért fejlesztették ki a különféle habosított anyagokat. A levegő-, vagy gázrészecskék beépítése kisebb önsúlyt eredményez, de ez a súlycsökkenés nem megy a mechanikai tulajdonságok rovására. Az erős hablémez a tömör változathoz képest 60% súlymegtakarítást mutat.

Erre az alacsonyabb súlyra a kisebb (8-30 cm betűmagasságú) betűknél van szükség, ahol a megfelelő rögzíthetőség érdekében a 10 mm vastag habosított PVC-t lépcsősen marjuk, így a külső, keskeny perembe beleilleszthetővé válik a palást.

14. KÉP: HABOSÍTOTT PVC

Plexi lemez – indirekt világítású betűdoboz esetén

Az indirekt, vagyis hátrafelé világító betűdobozok speciális esetek, mikor a betű hátfalának át kell engednie a ledek fényét, mely így a betűdobozok mögött a falra vetül. Ehhez 10 mm habos PVC helyett 5 mm vastag víztiszta vagy opál öntött plexit használunk. (Extrudált és öntött plexi lemezekről később, a betűk frontoldalánál írunk bővebben.)

3.2.3 A betűk frontoldala

A betűk előlapja vagy frontoldala rendkívül jó felületet biztosít a különböző kreatív és mutatós ötletek megvalósításához. Egyrészt használhatunk opálított víztiszta, vagy anyagában színezett plexi lemezt, melyet dekorálhatunk hosszú élettartamú nyomtatott öntapadó fóliával, vagy anyagában színezett fóliavágott dekorációval. Emellett lehetőség van kóracél, alumínium, alumínium kompozit lemez és réz felhasználására is. Ezekben az esetekben nem világító, vagy indirekt megvilágítású betűdobozokról beszélünk. Alább a leggyakrabban használt anyagokról, a plexiről, Dibondról és kóracélról részletesebben is írunk.

Öntött és extrudált akril (plexi) lemezek

A plexit alapvetően kétféle verzióban gyártják, öntött és extrudált. A két eljárás közötti különbség adja meg a két anyag közötti eltérést, lássuk, mit is jelent ez pontosan?

Az **öntött plexi** gyártása során MMA (metil metakrilát monomert) folyadékot pumpálnak két üveglemez közé. Ezt az öntvényt/monomert aztán meleg vízbe merítik, amelynek köszönhetően a polimerizáció folyamata végbemegy. Az eredmény egy merev PMMA (polimetil metakriliát) lemez lesz, amely minden irányba ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik. A hétköznapiakban akrilként is ismert lemezt sokféle néven árúsítják.

A fenti eljárással ellentétben az **extrudált plexit** úgy készítik, hogy PMMA granulátumokat különböző adalékokkal keverik, felmelegítik egy extrúziós tartályba – a tartályban keletkező folyamatos nyomás következtében a hőmérséklet addig emelkedik, amíg a granulátumok olvadt masszává nem válnak. A masszát aztán két szerszám között átréselik. Az olvadt massa, ahogy elhagyja a szerszám pofákat, gyakorlatilag lemezt képez. Ezt a lemezt aztán lehűtik, és a hűtési technológia függvényében lehet fényes/sima felületű.

Az **extrudált plexi** heterogén, aminek tulajdonságai változhatnak az extrúzió irányától függően. Ezt extrudálási iránynak nevezzük. Ez az irány befolyásolja a hőtágulást. Az öntött plexit általában jobb minőségűnek tartják, mint az extrudáltat, habár ezek az anyagok teljesen különböző előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek.

A betűdobozok gyártásakor öntött plexi lemezeket használunk, míg nagyobb méretű világító reklámtábláknál extrudált plexit.

Öntött és extrudált plexik összehasonlítása:

- Kémiai ellenállás: az öntött plexinek magasabb az ellenállása ugyanazon oldószerekkel szemben.
- Lézer vágás: amikor extrudált plexit vágunk lézerrel, a lemez széle berepedezhet, és az extrúziós iránytól függően nem mindegy, hogyan végezzük a vágást. Az öntött plexi esetében kevésbé szükséges az ilyen részletekre figyelniük.
- Hajlítás/hőformázás: Egy extrudált plexi lemez esetében nem mindegy a hajlítás iránya, ez az öntött plexire azonban nem igaz. Az öntött plexit nehezebb melegen hajlítani és hőformázni.
- Vastagság: az öntött plexi lemezeknél nagyobb lehet az eltérés vastagságban. Egy 3mm-es öntött plexi lemeznél +/- 15%-os eltéréssel is számolhatunk, míg egy extrudált plexi lemeznél csupán +/- 5% különbség fordulhat elő. A magas tolerancia az öntött plexi lapoknál gyakran meglepetésként éri a feldolgozókat és emiatt néha hibák is keletkezhetnek.
- Lánggal való polírozás: az öntött akrilt nehezebb lánggal polírozni
- Színek: az öntött plexit sokféle különböző színben és vastagságban gyártják. A színválaszték limitáltabb az extrudált plexinél. Ha különleges színt szeretnénk rendelni, akkor a legtöbb esetben az öntött plexivel oldható meg.
- Feszültség: az extrudált plexiben van felületi feszültség.

15. KÉP: CNC-VEL MART ALUMÍNIUM BETŰ HÁTLAG, ÉS ANYAGÁBAN SZÍNEZETT ZÖLD PLEXI ELŐLAP

Alumínium kompozit lemez (dibond lemez)

A Dibond az első, piaci forgalomban is elérhető, kifejezetten reklámapari felhasználására szánt alumínium kompozit lemez neve volt, ma már számos márkanev alatt megtalálható.

Az anyag fő jellemzői a könnyű súly, a sokoldalú felhasználhatóság, valamint a könnyű feldolgozás voltak, ahogyan ma is. A Dibond gyakorlatilag 2 darab alumínium lemez közé "beszorított" polietilén mag. A designerek, reklámügynökségek, kirakatrendezők, valamint bútor készítők előszeretettel dolgoznak vele, a fent felsorolt okok, valamint időtállósága miatt.

Ahogy telik az idő, úgy érhető el az anyag egyre többféle színben, különböző felületekkel és méretekkkel, amely szintén kedvező a reklámszakemberek számára.

UV-állóság: a fekete maggal rendelkező lemez a legalkalmasabb a kültéri felhasználásra, a lemezek a színüket sokáig megőrzik.

Felület időtállósága: nagyban függ a lemezen lévő festék vastagságától.

Hőmérséklettel szemben való ellenállás: -50 és + 80 Celsius között ellenálló.

Hőtágulás: az üveghez, PVC-hez vagy akrilhoz hasonlítva alacsony.

Összehasonlítása a teljesen alumíniumból készült lemezekkel: hőtágulása hasonló, mint a teljesen alumíniumból készült lemezeknek, könnyen applikálható a rajta lévő védőrétegnek köszönhetően.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az alacsony súly, valamint a nagyfokú dimenzionális stabilitás miatt a Dibond egy rendkívül közkedvelt alapanyag. Még a 2050 mm széles lemezeket is meglepően egyszerű kezelni. Emellett a nyomtatott grafikák is kiváló minőségben jelennek meg rajtuk, és ellenállóságuk miatta garantált.

16. KÉP: DIBOND LEMEZ

Kóracél

A rozsdamentes acélt a közönséges acéltól krómtartalma különbözteti meg. A védelem nélküli acél levegő és nedvesség hatására hamar rozsdásodni kezd; a képződő vas-oxid réteg (a rozsdá) aktív anyag és folyamatosan haladva újabb réteg vas-oxidot hoz létre, ami a nagyobb térfogata miatt lehámlik és lehull az acéltárgyról. A megfelelő krómtartalmú acél esetén a króm-oxid passzív réteget képez, ami megelőzi a felület további rozsdásodását, és megakadályozza annak az acél belső rétegeibe történő haladását, valamint a króm és oxidja hasonló méretű ionjai miatt a réteg szorosan egyben marad, és nem hull le.

A kóracélt kiváló tartóssága mellett esztétikai értéke miatt is használjuk. Nyers kóracél mellett használunk polírozott, tükör-inoxot is, mely csillogásával minden szemet odavonz, de lehetőség van szálcsiszolt kóracél lemez használatára is.

A rozsdamentes acél alkalmazásakor 1-2 mm vastag anyagot használunk, melyet speciális CNC marógép segítségével alvállalkozón keresztül vágatunk ki a megfelelő formára.

3.2.4 A betűk megvilágítása

A világító dióda félvezető anyagból készült fényforrás. Másik neve, a LED szó az angol Light-Emitting Diode (=fényt kibocsátó dióda) kifejezés rövidítéséből származik. A dióda által kibocsátott fény színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A LED inkoherens keskeny spektrumú fényt bocsát ki. A fény spektruma az infravöröstől az ultraibolyáig terjedhet. 1994-ben a kék fényt kibocsátó LED feltalálói, Akaszaki Iszamu, Amano Hiroshi és Nakamura Súdzsi, alapjaiban alakították át a világítási technológiát, amiért húsz évvel később, 2014-ben Nobel-díjjal ismerték el a három japán tudós munkáját. A nagy fényerejű, energiatakarékos és környezetbarát kék LED kifejlesztésében végzett tevékenységükért részesültek a kitüntetésben.

Ennek a felfedezésnek köszönhetően napjainkban háttérbe szorultak a fénycsövek és neon- csövek a reklámparban, és a tartós, alacsony költségű viszont változatos formában kapható led-ek terjedtek el. A legújabb trendekkel és technológiákkal lépést tartva a Felirat Reklám Műhely Kft. is folyamatosan kísérletezik különböző led modulok és led szalagok felhasználásával. Alább néhány gyakran használt led modul, felhasználásuk szerint:

Epiled Opticor 1

- Alkalmazás: nagy dobozok és betűk, mélység 5-10 cm
- válogatott LED dióda — LM-80 standardnak megfelelő effektivitású dióda 2835 hűtőbordás tokban, válogatás fényáram, színhőmérséklet/hullámhossz és ráeső feszültség szempontjából
- nagyobb chip (nagyobb fényerő és felület) = hosszabb élettartam
- speciális „bat-wing” típusú lencse, amely még jobban szétszórja a fényt, ezáltal lehetővé teszi modulok sűrűségének csökkentését az alacsonyabb költségek mellett és jelentősen fokozza a megvilágítás egyenletességét
- stabilizátor — biztosítja az állandó áramot
- alumínium alapú nyomtatott áramkör — hatékonyon elvezet hőt a diódától
- egy láncban lehet 50 db.
- kiváló CRI: ≥ 82
- IP67 standardnak megfelelő tok
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is jól működik
- élettartama 50.000 óra
- telepítést segítő 3M szalag
- 5 év garancia
- alap verziók

WH	fehér	~6500K	
egyéb verziók megrendelésre			
NW	neutrális fehér	~4000K	
CW	hideg fehér	~10000K	
RD	piros		

17. KÉP: OPTICOR 1

Epiled Opticor 2

- Alkalmazás: nagy dobozok és betűk, mélység 6-15 cm
- válogatott LED dióda — LM-80 standardnak megfelelő effektivitású dióda 2835 hűtőbordás tokban, válogatás fényáram, színhőmérséklet/hullámhossz és ráeső feszültség szempontjából
- nagyobb chip (nagyobb fényerő és felület) = hosszabb élettartam
- speciális „bat-wing” típusú lencse, amely még jobban szétszórja a fényt, ezáltal lehetővé teszi modulok sűrűségének csökkentését az alacsonyabb költségek mellett és jelentősen fokozza a megvilágítás egyenletességét
- stabilizátor — biztosítja az állandó áramot

- alumínium alapú nyomtatott áramkör — hatékonyon elvezet hőt a diódától
- egy láncban lehet 40 db.
- kiváló CRI: ≥ 82
- IP67 standardnak megfelelő tok
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is jól működik
- élettartama 50.000 óra
- telepítést segítő 3M szalag
- 5 év garancia
- alap verziók

WH	fehér	~6500K	
egyéb verziók megrendelésre			
NW	neutrális fehér	~4000K	
CW	hideg fehér	~10000K	

18. KÉP: OPTICOR 2

Epiled Opticor 3

- Alkalmazás: nagy dobozok és betűk, mélység 10-20 cm
- válogatott LED dióda — LM-80 standardnak megfelelő effektivitású dióda 2835 hűtőbordás tokban, válogatás fényáram, színhőmérséklet/hullámhossz és ráeső feszültség szempontjából
- nagyobb chip (nagyobb fényerő és felület) = hosszabb élettartam
- speciális „bat-wing” típusú lencse, amely még jobban szétszórja a fényt, ezáltal lehetővé teszi modulok sűrűségének csökkentését az alacsonyabb költségek mellett és jelentősen fokozza a megvilágítás egyenletességét
- stabilizátor — biztosítja az állandó áramot
- alumínium alapú nyomtatott áramkör — hatékonyon elvezet hőt a diódától
- egy láncban lehet 30 db.
- kiváló CRI: ≥ 82
- IP67 standardnak megfelelő tok
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is jól működik
- élettartama 50.000 óra
- telepítést segítő 3M szalag
- 5 év garancia
- színhőmérséklet

WH	fehér	~6500K	
CW	hideg fehér	~10000K	

19. KÉP: OPTICOR 3

Epiled Luno

- Alkalmazás: dobozok, totemek, betűk és nagy felületű fényreklámok, mélység 8-25 cm
- válogatott LED dióda — nagy fény hatékonyságú dióda 2835
- alacsonyabb tok lehetővé teszi alkalmazását kisebb mélységű dobozokban
- különleges 160 °-os lencse, ideális fényszórás
- stabilizátor — biztosítja az állandó áramot
- alumínium alapú nyomtatott áramkör — hatékonyon elvezet hőt a diódától
- egy láncban lehet 40 db.
- kiváló CRI: ≥82
- IP67 standardnak megfelelő tok
- szélsőséges hőmérsékleti körülmények között is jól működik
- élettartama 50.000 óra
- telepítést segítő 3M szalag
- 5 év garancia
- alap verziók

WW	fehér meleg	~3000K	
WH	nappali fehér	~6500K	
RD	piros		

egyéb verziók megrendelésre

CW	hideg fehér	~10000K	
BL	kék		
GR	zöld		

20. KÉP: LUNO

Reguly ERS 2

- *Alkalmazás: 6-10 cm mélységű világítótestekhez, betűdobozokhoz, neon reklámokhoz és POS rendszerekhez*
- *Tulajdonságok:*
- *Válogatott SMD 3528 diódák növelt fényességgel*
- *vízálló IP65 ház*
- *alacsony energia fogyasztás*
- *kompakt méret*
- *akár 50 000 óra élettartam*
- *20 db-os lánc*
- *rögzítés 3M ragasztószalaggal*

Fény színek: BL (kék)	4lm	460-475 nm	
GR (zöld)	9lm	515-530 nm	
YL (sárga)	4lm	585-595 nm	
RD (piros)	4lm	620-630 nm	
WW (meleg fehér)	13 lm	kb. 3000K	
WH (fehér)	14 lm	kb. 6500K	

Reguly ERS 3

- *Alkalmazás: 6-10 cm mélységű világítótestekhez, betűdobozokhoz, neon reklámokhoz és POS rendszerekhez*
- *Tulajdonságok:*
- *Válogatott SMD 3528 diódák növelt fényességgel*
- *vízálló IP65 ház*
- *alacsony energia fogyasztás*
- *kompakt méret*
- *akár 50 000 óra élettartam*
- *20 db-os lánc*
- *rögzítés 3M ragasztószalaggal*

Fény színek: BL (kék)	6lm	460-475 nm
GR (zöld)	14lm	515-530 nm
YL (sárga)	6lm	585-595 nm
RD (piros)	6lm	620-630 nm
WW (meleg fehér)	20 lm	kb. 3000K
WH (fehér)	21 lm	kb. 6500K

21. KÉP: ERS 3

Reguly NOVA 1

- Alkalmazás: Világító reklámok, dobozok, betűk háttérvilágítása
- LED dióda SMD 2835
- Fényáram 57 lm
- El.telj: 0,72 W
- Hatásfok 80 lm/W
- Sug.szög 170°
- Méretek 34 x 18 x 8 mm
- Kábel h. 110 mm
- Ajánlott db/m² 1400-1800lux megvilágításhoz 60 db

22. KÉP: NOVA1

Reguly Slim 1

- Alkalmazás: Kisméretű világító dobozbetűk, akril feliratok világítása
-

- LED dióda SMD 2835
- Fényáram 57 lm
- El.telj: 0,24 W
- Hatásfok 22-28 lm/W
- Sug.szög 120°
- Méretek 9 x 6 x 4,5 mm
- Kábel h. 18 mm

23. KÉP: SLIM 1

Anro RGB 3x5050 SMD led

- Nagy fényerejű, 5050-es típusú RGB SMD LED-el szerelt kültéri LED modul. A 3 db erős LED fényereje kifejezetten alkalmassá teszi reklámtáblák világításának kivitelezésére. 80% energia megtakarítás a hagyományos világítási rendszerekhez képest, valamint extrém hosszú élettartam (30.000-50.000 óra). CE , RoHs certifikáció.
- Továbbfejlesztett, kiváló minőségű műgyantás beöntés, 22AWG színes vezeték. Betűvilágításhoz, világító displayek, reklámtáblák világításához a kis mérete miatt talán a lehető legjobb megoldás. Színes plexi megvilágításához mindig azonos színű LED modullal érhetjük el a legszebb hatást!

A LED modulok hosszú élettartalmát biztosítandó, sorosan maximum ~15 Wattnyi teljesítményfelvételű, azaz 20 db 0.72 Wattos LED modult csatlakoztassunk sorosan. 20 db után újabb párhuzamos betáplálásra lesz szükség a tápegységről.

- Rögzíthető a modulon lévő csavarozó fülekkel, illetve F.BS ragasztóval (szilikonbázisú egykomponensű ragasztó és tömítő-anyag)
- ANRO azonosító 6352
- Garancia idő 2 év
- Súly 8 g
- Fényforrás típus LED Modul
- LED chip típus SMD 5050 LED
- Ledek száma 3 ledes
- Feszültség 12 Volt DC
- Teljesítmény 0.72 Watt

- Fényáram (fényerő) 40 lumen
- Színhőmérséklet RGB
- Sugárzási szög (°) 120 °
- Hosszúság 90 mm
- Szélesség 14 mm
- Magasság 10 mm
- Vezeték hossza 8 cm
- Rögzítési mód Csavarozó fül
- IP védelmi szint IP65

24. KÉP: RGB 3x5050 SMD

3.2.5 Ragasztás és hegesztés

Korábban a világítástól függetlenül alumínium palástot és alumínium hát- vagy előfalat használtunk, AWI hegesztést alkalmazva az összeállításhoz. Az új technológiával a kézi hajtogatás és AWI hegesztés helyett behoztuk a korszerűbb ragasztás technológiát és a kézzel történő hajlítás, hengerítés helyett a CNC élhajlítást. Emellett a legkorszerűbb lézerhegesztési technológiát.

25. KÉP: INDIREKT VILÁGÍTÁSÚ BETŪTEST. 2MM ALUMÍNIUM ELŐLAP, 50MM SZÉLES, 1MM VASTAG BETŪPALÁST. SIKAFLEX 552AT RAGASZTÓRENDSZERREL RAGASZTVA, MAJD FEHÉRRE FESTVE

Ragasztás

Acrifix ragasztók

Acrifix ragasztók és egyéb termékek elsősorban az öntött és extrudált Plexiglas XT és GS lemezek ragasztásához, polírozásához és tisztításához. Az Acrifix ragasztók és kellékanyagok professzionális minőségű és megjelenésű, buborékmentes ragasztást tesz lehetővé.

Acrifix 192

Az Acrifix 192-es ragasztó egy komponensű polimerizációs ragasztó. Víziszta, enyhén lilás színű. Akripolimer viszkózus oldata metil metakrilátban, amely a fény hatására polimerizálódik. Elsősorban a víziszta akrillapok (PLEXIGLAS® GS, PLEXIGLAS® XT) és PLEXIGLAS® granulátumból készült elemek átlátszó él és felület ragasztására alkalmas, de használható más egyéb anyagokhoz is, mint pl. ABS, CAB,

PS, PVC, SMS, UP és fa.

Acrifix 117

Hígan folyó, sárgás árnyalatú víziszta, 1 komponensű, oldószeres ragasztó. Mindenfajta nem hálószerkezetű PLEXIGLAS®, valamint más műanyagok, mint például PS, SBC, ABS, PVCu és CAB keskeny felületű ragasztásához, illetve T-ragasztásokhoz.

Az ACRIFIX® 1S 0117 csak kis mértékben fűgakitöltő. Rövid idő alatt kikeményedik. Gyors további feldolgozhatóság. Nagyfokú végszilárdság. Szükség esetén ajánlatos előzetes próbát végezni.

Sika Flex 552 AT

A Sikaflex-552 AT nagyteljesítményű, rugalmas, térkitöltő hatású, egykomponensű, hibrid konstrukciós ragasztóanyag a járművek karosszériájához, amely levegőnedvesség hatására elasztomerré köt meg.

Előnyös tulajdonságok:

- Egykomponensű hibrid technológia
- Sokféle alapfelületen jól tapad primerezés nélkül
- Ütésálló
- Magas dinamikus feszültségnek ellenálló
- Magas kezdeti szilárdság
- Gyors kötés
- Öregedés- és időjárásálló
- Alacsony szagterhelés
- Nem korrozív
- Oldószer- és izocianátmentes
- Szilikon- és PVC-mentes

LOCTITE EA 3430 szerkezeti ragasztó

- 2K epoxi, általános felhasználású, gyors, teljesen átlátszó ragasztó
- A LOCTITE EA 3430 egy univerzális, öt perc kötésiidejű, optikailag átlátszó kötések létrehozására alkalmas kétkomponensű epoxi ragasztó.
- Szobahőmérsékleten kikeverés után gyorsan kikeményedik.
- Ideális üveg, dekorációs elemek és kijelzők ragasztásához, valamint barkácsolási munkákhoz. Számos anyagfajtát (fém, üveg, műanyag, fa, kerámia) ragaszt egymással, kivéve a polietilént és polipropilént.
- Az összeragasztott alkatrészek 12 perc után kézi szilárdságúak 22°C-on 0,05 mm résméret mellett. Nagyobb hőmérséklet gyorsítja a kikeményedést.

ALB Contact 01 és Activator spray

- Gyors kontakt ragasztó különböző anyagokhoz, például gumi, műanyag, és fém, MDF lemez, valamint Aktivátort a PP és PE anyagokhoz.
- A ragasztót el kell osztani a felületen és összeilleszteni egy második anyaggal.
- Az Activator spray szükséges a felület előkészítéséhez, a ragasztó megfelelő kötésének kialakításához

Hegesztés

Az ALB – LW 400W Speed Master lézerhegesztő gép kiemelkedő a megmunkálási felület széles skálája alapján, melyben 3 tengely; X, Y, és Z működik. Ez az egyedüli eszköz, melynek pontosan beállítható asztala van. Ez lehetővé teszi a könnyű és gyors hegesztését a betűknek és finom beállítás módosításokat működés közben. Ezáltal a munka gyors és egyszerű vele. A magas energiájú lézer sugárnyaláb gyors munkát tesz lehetővé, összehasonlítva az általános hegesztési eljárásokkal. A nagyon alacsony működési költség is előny, csak desztillált vízre van szükség a hűtéshez (zárt rendszer) és áramra. Az alkatrészei időtálló és precíz eszközt biztosítanak, és néha a nehezen fellelhető részeket egyszerűen össze lehet csak hegeszteni.

Tulajdonságai:

- A lézer hegesztő lehetővé teszi, hogy elkerüljük a betűpalást külső felületén megjelenő hegesztés nyomokat, és a palást utókezelését
- Erős, könnyen használható eszköz, melynél a jól átgondolt kezelő felület a legbonyolultabb feladatokat is megkönnyíti
- Kiemelkedő a kis elemek hegesztésében
- Állítható munkafejjel rendelkezik
- Különböző acélokat is tud hegeszteni 3-4 mm vastagságig és alumíniumot 1 mm vastagságig
- Áram besorolás: 400 W
- Minimum hegesztési méret 0.3 mm

26. KÉP: LÉZERHEGESZTŐ MŰKÖDÉS KÖZBEN

4.1 Prototípus gyártása

A Felirat Reklám Műhely Kft. a pályázati időszak alatt rengeteg betűtípust, betűméretet, világítási megoldást és dizájnt tesztelt és tökéletesített, mely tudás összegzésre került a prototípus gyártása során. Az elkészült reklám egy indirekt világítású felirat. Ami igazán különlegesé teszi az az, hogy a palást első részén található egy világító csík. Ez megoldás a világító betűdoboz speciális rétegrendjéből adódik. A felirat ötvözi a különböző megvilágítási technikákat és a változatos anyagfelhasználást.

27. KÉP: KÉSZ PROTOTÍPUS

4.1.1 Felépítés

A gyártás minden esetben a tervezéssel kezdődik. Ha megvan a felirat, amit le szeretnénk gyártatni, akkor a felépítését, rétegrendjét kell átgondolnunk.

A fenti felirat egy 5mm vastag opál plexi alapon nyugszik, amire ráépítettük az egész felirat szerkezetét. A plexit CO lézeres vágógéppel vágtuk ki, a megtervezett formára. Ez a forma már tartalmazza a rögzítési és áramellátási pontokat.

Az 5mm vastag opál plexi alapra szereltük a ledeket, és rögzítettük a meneteszárazakat. Az alapra került maga a betűtest, ami három fő részből tevődik össze:

Az előlapja egy gyárilag szálcsiszolt alumínium kompozit lemez, amit CNC kontúrmarógép segítségével martunk a kívánt formára. Ennek kontúrja 3mm-el nagyobb mint az alap 5mm vastag opál plexi alap.

Ezt követi egy 3mm vastag opál plexi, melyet szintén CNC kontúrmarógép segítségével martunk a kívánt formára, és ennek mérete azonos az előtte lévő alumínium kompozit lemezzel. Az opál plexi azért fontos, mert ez fogja fel, és töri meg a fényt, így oldalt látható lesz egy világító csík a betűn. A két lemezt Sikaflex 552AT ragasztórendszerrel rögzítettük egymáshoz. Ez ugyyanis rugalmas, és egyben

erős rögzítést biztosít. Rugalmasságra szükség van, mivel két, különböző diletációs tulajdonsággal rendelkező, anyagot ragasztunk össze.

A harmadik része a betűtestnek a gyárilag szálcsiszolt alumínium palást, melyet a betűhajlító géppel hajlítottuk le. A betűhajlító gép DXF R14-es fájlípust támogat. Ezért az 5mm opál plexi alap körvonalát exportáltuk ki a támogatott fájl típusba, és ezt hajlítottuk le a géppel. Itt korrigálásokat kell végezni, fontos, hogy a palást 1mm-el nagyobb legyen mint az alap, így lehet majd ráhúzni és csavarokkal rögzíteni. A palástot kontakt ragasztóval fixáltuk a már összeragasztott kompozit lemezre és plexire. Véglegesre Loctite 3430-as kétkomponensű epoxival ragasztottuk.

fletter.com

28. KÉP: PROTOTÍPUS GRAFIKÁJA

29. KÉP: PROTOTÍPUS FELÉPÍTÉSE

4.1.2 Szerelés

A feliratot M5-ös meneteszárakkal lehet rögzíteni különböző falfelületekre, amit egy sablon segítségével lehet megoldani. A sablon tartalmazza a rögzítési furatok és a különböző betűk áramellátására szolgáló kábelek koordinátáit. A kábeleket előre behelyeztük a megadott pontokhoz, a szereléshez a furatokat kifúrunk, és ragasztóval rögzítettük majd a betűtestet.

30. KÉP: PROTOTÍPUS SABLONJA

A szerelést azzal kezdtük, hogy a be-ledezett 5mm vastag opál plexi alapot a már előre kifúrt rögzítési pontoknál rögzítettük, és bekötöttük a ledek áramellátását is, amit szintén előre behelyeztünk.

Egy próba után (világítás bekötésének ellenőrzése), felhelyeztük a legyártott három részből álló betűtestet és csavarokkal rögzítettük oldalról az 5mm alapnak szolgáló opál plexibe.

4.2 Mérési tevékenység

A következőkben a kitapasztalt, tökéletesített mérési és beállítási paramétereket mutatjuk be, rövid leírással és képekkel. Ez szintén hosszú tesztelési folyamat eredménye, mely összefoglalja az eddig összegyűjtött tanulságokat és megfelelő beállítások összességét.

1. Laser hegesztő beállításai acél hegesztéséhez.
Ferq=10, hegesztett pont szélessége 1.2mm, lézer ereje 160

31. KÉP: ACÉL HEGESZTÉS

2. Laser hegesztő beállításai alumínium hegesztéséhez. Freq=14, hegesztett pont szélessége 4mm, lézer ereje 80

32. KÉP: ALUMÍNIUM HEGESZTÉS

3.

széles alumínium szalaghoz.

Betűhajtító alap beállításai 1mm vastag 120mm

!!! MaterialWidht=130-ra van állítva, mindig 10mm-vel többet kell állítani, hogy a kés ne ütközzön az anyagba.

33. KÉP: BETŰHAJLÍTÓ ALAPBEÁLLÍTÁSA

4. Vágási mélységek beállítása. 0.55mm mélyen vág be az 1mm vastag alumínium szalagba.

34. KÉP: VÁGÁSI MÉLYSÉGEK BEÁLLÍTÁSA

5. A hét tengely különböző finomhangolási felülete.

35. KÉP: 7 TENGYELY FINOMHANGOLÁSA